

AGRAR SOHA O'RGANUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDAGI QIYINCHILIKLAR VA MUAMMOLAR

Sobirova Muxlisa

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti 1-kurs doktoranti

muxlisa.sobirova95@icloud.com

Annotatsiya

Mazkur maqola agrar soha o'rganuvchilariga ingliz tilini o'rgatish jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklar va muammolarni o'rganishga bag'ishlangan. Agrar sohada ta'lim oluvchi talabalarga ingliz tilini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanish, soha bilan bog'liq til ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ilmiy adabiyotlar va manbalarga kirish imkoniyatining cheklanganligi bu boradagi asosiy muammolar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar

Agrar soha, Ingliz tili, Autentik materiallar, Til o'rgatish metodikasi, O'quv jarayoni

Kirish

Agrar soha ta'limi dunyoning ko'plab mamlakatlarida iqtisodiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. Talabalar ushbu sohaga oid ilmiy adabiyotlarga kirish va ilmiy izlanishlar olib borish uchun ingliz tilini mukammal bilishlari zarur. Ingliz tili nafaqat xalqaro miqyosda o'zaro aloqalar uchun vosita, balki soha mutaxassislari uchun zamonaviy bilimlarni egallash va malakani oshirish imkoniyati hamdir.

Asosiy qism

Ingliz tilini o'rgatishda duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklardan biri bu autentik materiallarga kirishning cheklanganligi hisoblanadi. Agrar soha bo'yicha ilmiy adabiyotlar ko'pincha xorijiy manbalarda chop etiladi va ularning barchasi ingliz tilida bo'ladi. Buning natijasida talabalar ilmiy ishlarda foydalaniladigan terminologiya va matnlar bilan shug'ullanishda qiynaladi. Bu jarayonda talabalar uchun eng katta to'siq maxsus ilmiy atamalarning mavjudligi bo'ladi. Ko'p hollarda umumiy ingliz tili o'rgangan talabalar maxsus terminologiya bilan tanish emas va bu esa o'z sohasida ilmiy ishlashni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Shuningdek, ilmiy manbalar va adabiyotlar ko'p hollarda pullik bo'lib, ularga erishish uchun maxsus akademik platformalar va kutubxonalarga kirish talab etiladi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim muammo bo'lib qolmoqda.

Ikkinchi muammo sifatida metodik muammolarni keltirish mumkin. Agrar soha bilan bog'liq maxsus bilimlar yetishmasligi ko'plab ingliz tili o'qituvchilari uchun qiyin bo'lishi mumkin. O'qituvchilar ko'pincha umumiy ingliz tilini o'rgatish bilan cheklanib

qoladilar va talabalarga kasbiy bilim va terminologiyani tushuntirishda qiynaladilar. Bu esa talabalarning kasbiy tilni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi va ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida to'siqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Maxsus tayyorgarlik ko'rgan o'qituvchilar yetishmasligi hamda mavjud darsliklarning agrar sohaga mos kelmasligi bu jarayonda yana bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun sohaga xos tilni o'rgatish uchun maxsus metodikalar ishlab chiqilishi va joriy qilinishi lozim.

Darsliklar va o'quv materiallarining sohani qamrab olmasligi ham katta muammo hisoblanadi. Agrar sohada qo'llaniladigan ilmiy til va umumiy akademik til o'rtasidagi farqni inobatga olib, maxsus tayyorlangan o'quv materiallari talab etiladi. Darsliklar va qo'llanmalar agrar sohaning ehtiyojlariga javob bermaganligi sababli, talabalar o'z sohalari uchun muhim bo'lgan terminlarni bilishdan chetda qolishadi. Maxsus o'quv materiallar yetishmasligi talabalarni umumiy akademik tildan foydalanishga majbur qiladi, bu esa soha bo'yicha ilmiy faoliyat olib borishda jiddiy cheklolarga olib keladi.

Ingliz tili darslarida autentik materiallardan foydalanishning cheklanganligi yana bir muammo sifatida yuzaga chiqadi. Autentik materiallar, ya'ni o'z sohasiga oid maqolalar, video va audio materiallar agrar soha talabalari uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Biroq, bu kabi materiallar ko'pincha xalqaro miqyosda tarqatiladi va ular erkin kirish uchun mavjud emas. Autentik materiallardan foydalanish talabalarga kasbiy sohada zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi. Agar o'quv dasturida autentik materiallardan keng foydalanilsa, bu talabalarning kelajakdagi ish faoliyatiga tayyorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Talabalar uchun yana bir qiyinchilik bu ingliz tilini o'rganishda motivatsiyaning yetarli emasligi bilan bog'liq. Ko'pgina talabalar ingliz tilini faqat o'quv rejasi doirasida o'rganishga majbur bo'lishadi va bu ularning ta'lim jarayonidagi faolligini pasaytiradi. Maxsus tayyorlangan o'quv materiallari va motivatsion metodikalarning yetishmasligi talabalarning til o'rganishdagi qiyinchiliklariga sabab bo'ladi. Agar talabalar ingliz tilini o'z sohasiga mos keladigan dolzarb materiallar orqali o'rgansalar, bu ularning darslarga qiziqishini oshirishi mumkin.

Natijada, agrar sohada ingliz tilini o'rganish jarayonida duch kelinadigan muammolar ko'p qirrali bo'lib, autentik materiallar va maxsus metodikalarning yetishmasligi, motivatsiya kamchiligi va o'quv jarayonidagi resurslarning cheklanganligi asosiy to'siqlarni tashkil etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, agrar soha o'rganuvchilariga ingliz tilini o'rgatishda duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklar autentik materiallarga kirish imkoniyati cheklanganligi, metodik tayyorgarlikning yetarli emasligi hamda darslik va o'quv materiallarining sohani

qamrab olmasligidir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun maxsus tayyorlangan materiallar, kasbiy ingliz tilini o‘rgatish metodikalari va autentik manbalardan foydalanishni rivojlantirish lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Brown, H.D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education.
2. Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
3. Hyland, K. (2006). English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book. Routledge.
4. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach. Cambridge University Press.